

EMPIRIK SOTSILOGIYANING VUJUDGA KELISH TARIXI

Abduraxmanov Rustam Maxmudovich

Ijtimoiy fanlar fakulteti Ta'lim-tarbiya maslaxatchisi.

Mirobitova Sevinch Mirakbar qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

e-mail: mirobitovasevinch@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346768>

Annotatsiya. Ushbu maqolada empirik sotsiologiyaning vujudga kelish tarixi. Amerikada XX asrda sotsiologiyada empirizm va unga kim qachon asos solingani haqida ma'lumot olasiz. Empirik sotsiologiya o'zi nima degan savollaringizga to'liq javob olasiz. Sotsiologiya yanada chuqurroq o'rganishda bu sizga qo'l keladi.

Empirik sotsiologiya deganda, maxsus empirik tadqiqotlarning o'tkazish natijasidagi faktografik bilimlarga ega bo'lish bilan bog'liq sotsiologiya fanining rivojlanish sohasini tushunamiz. Empirik sotsiologiya sotsiologning profesional faoliyatining muhim bir turi hisoblanib, usiz sotsiologiyani fan sifatida tasavvur qilish mumkin emas. XX asr boshlarida empirik sotsiologiyaning vujudga kelishi Ogyust Kont tomonida e'lon qilingan.

Аннотация. В этой статье представлена история возникновения эмпирической социологии. В Америке вы узнаете об эмпиризме в социологии в двадцатом веке и о том, кто и когда его основал. Вы получите исчерпывающий ответ на свои вопросы о том, что такое эмпирическая социология. Это пригодится вам при более глубоком изучении социологии.

Под эмпирической социологией мы понимаем область развития социологической науки, связанную с приобретением фактографических знаний в результате проведения специальных эмпирических исследований. Эмпирическая социология считается важным видом профессиональной деятельности социолога, без которого невозможно представить социологию как науку. Зарождение эмпирической социологии в начале XX века было провозглашено на стороне Огюста Конта.

Abstract. In this article, the history of the occurrence of empiric sociology. In America, in sociology in the 20th century, you will learn about empiricism and who founded it when. You will receive a complete answer to your questions about what empirical sociology is. In a more in-depth study of sociology, this is what you can do.

By empirical sociology, we understand the field of development of the science of sociology, which is associated with the acquisition of factographic knowledge in the result of

May, 2025-Yil

conducting special empirical research. Empirical sociology is considered an important type of professional activity of a sociologist, without which sociology cannot be imagined as a science. At the beginning of the 20th century, the emergence of empirical sociology was proclaimed on the side of Auguste Comte.

Kalit so'zlar: Ogyust Kont, sotsiologiya, empirik, tadqiqot, neopoztizizm, falsafa, nazariy, amaliy, ijtimoiy, akademik, universitet.

Amaliy sotsiologik tadqiqotlarni mantiqiy bog'liq metodologik, metodik va tashkiliy-texnik jarayonlar ketma-ketligi sifatida olishimiz mumkin. Ushbu protseduralar ketma-ketligidan ko'zlangan asosiy maqsad – o'rganilayotgan ijtimoiy hodisa yoki jarayon haqida empirik tasdiqlangan asosli ma'lumotlarni olishdan iborat. Sotsiologik bilimni olishning ikki asosiy usuli rasman qayd etiladi. Bular, empirik va nazariy usullar bo'lib, ular o'z o'rnida sotsiologik bilimning ikki darajasini ya'ni empirik va nazariy darajasini hosil qiladi. XIX asrning oxirigacha nazariy va empirik sotsiologiyaning rivojlanishi alohida kechdi. Vaqti vaqti bilan nazariya va empirika o'rtasidagi nisbat haqida munozaralar bo'lib turdi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida mashhur fransuz sotsiologi E. Dyurkgeym o'z ilmiy faoliyatida sotsiologiyaning ikki qirrasini ya'ni nazariy va empirik sotsiologiyani uyg'unlashtira oldi. Empirik va nazariy sotsiologiyaning yutuqlarini o'z ilmiy faoliyatida birlashtira olgan amerikalik sosiologlardan biri R. Merton edi. Aynan R. Merton sotsiologik bilim tarkibiy tuzilmasida makro va mikro sotsiologiya bilan bir qatorda sotsiologik nazariyaning o'rta darajasini alohida ko'rsatadi. Zamonaviy sotsiologiyada o'rta daraja sotsiologiyasi maxsus sotsiologik nazariyalar deb nomlanib, turli predmetlar sohasini qamrab oladi va ijtimoiy hodisa va jarayonlarni tadqiq etib jamiyat tizimosti institutlari faoliyatiga daxldor muhim ilmiy xulosalarni beradi. Empirik sotsiologiyaning institusionallashuvi 1920 yillarda sodir bo'lib, mashhur Chikago sotsiologik maktabi faoliyati bilan bog'liq¹. Bugungi kunga qadar aynan ushbu maktab vakillari tomonidan taklif etilgan sotsiologik tadqiqot metodlari va ma'lumotlarni qayta ishlash usullaridan asarali foydalanilmoqda. Ushbu usullar mohiyatan pragmatik xususiyatga ega bo'lib, aniq sotsial faktlar va jarayonlarni o'rganish va tavsiflashga yo'naltirilgan. G'arb davlatlarida empirik sotsiologiya mikrosotsiologiya deb nomlanib u jamiyatda sodir bo'layotgan mikro jarayonlarni tadqiq qilishga yo'naltirilgan. Shu tariqa empirik tadqiqotlar – bu metodologik, metodik va tashkiliy-texnik protseduralarning mantiqiy ketma-ketligi bo'lib, ular bir biri bilan yagona maqsad atrofida

May, 2025-Yil

birlashtirilgan. Ya'ni o'rganilayotgan ijtimoiy voqea va hodisalar borasida ishonchli ma'lumotlarni olish va ulardan keyingi amaliy faoliyatda samarali foydalanish.¹

Sotsiologiya tarixida AQSh sotsiologiyasi va undagi empirizm haqida gapirishdan oldin empirik sotsiologiyaning mazmunmohiyatiga oydinlik kiritish lozim bo'ladi. Shuningdek, nima uchun AQSh sotsiologiyasida empirizmga urg'u berilishining asosiy sabab va shart-sharoitlari nimalardan iborat ekanligini tahlil qilish lozim. Birinchidan, empirik sotsiologiya deganda, maxsus empirik tadqiqotlarni o'tkazish natijasida faktografik bilimlarga ega bo'lish bilan bog'liq sotsiologiya fanining rivojlanish sohasini tushunamiz. Bugungi kunda empirik tadqiqot aniq ijtimoiy muammolarni o'rganishni anglatib, ham nazariy, ham amaliy vazifalarni hal etishga, guruhlararo va guruhlar ichidagi munosabatlar hamda ijtimoiy jarayonlarni boshqarishga qaratiladi. Empirik tadqiqotni o'tkazishda maxsus miqdoriy va sifatiy usullardan foydalanish nazarda tutadi, masalan: so'rov, kuzatish, tajriba, hujjatlarni o'rganish va h.k. Empirik sotsiologiya sotsiologning professional faoliyatining muhim bir turi hisoblanib, usiz sotsiologiyani fan sifatida tasavvur qilish mumkin emas. U nazariy sotsiologiya bilan chambarchas bog'liq. Nazariy sotsiologiya va empirik tadqiqotlar sotsiologiyaning o'zaro bir-birini taqazo etuvchi ikki jihati hisoblanadi. Biroq, sotsiologik faoliyat nafaqat empirik tadqiqotlar o'tkazishni, balki boshqacha ish turlarini, birinchi navbatda ilmiy umumlashtirish va axborot tahlilini, turli darajadagi nazariyalarni yaratish va rivojlantirishni ham o'z ichiga oladi².

XX asr boshida empirik sotsiologiyaning vujudga kelishi O. Kont tomonidan e'lon qilingan, lekin mantiqiy yakuniga yetkazilmagan pozitivistik sotsiologiya tamoyillarini o'zgartirishga intilish bilan bog'liq edi. Bundan oldin ham yevropada ma'lum darajada tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lsada, XVU-XIX asrlarda ularni tayyorlash va o'tkazish uslubiyati yaxshi ishlab chiqilmagan edi. Sotsiologiya nazariyalari, bir tomondan, birmuncha mavhum tusga ega bo'lgani sababli aniq empirik tadqiqotlarni o'tkazish uchun sharoit yaratmagandi, chunki bu nazariyalarda avvalambor global tarixiyevolyutsiya sxemalarini yaratish vazifasi qo'yilgan edi. Boshqa tomondan esa, bu nazariyalar yuqorida aytilgan xususiyati tufayli, tekshiruvga va aniq empirik dalillarga muhtoj emasdi. Shu bilan birga, yuqorida aytilgan empirik tadqiqotlarsiz, ayniqsa Tennyson, Dyurkgeym, Veber kabi sotsiologlarning muhim nazariy xulosalari ham bo'lmasligi ta'kidlanardi. Empirik sotsiologiya pozitiv ahamiyatga ega, chunki u ko'pgina juda muhim sotsial muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida aniq, ilmiy asoslangan bilimlar beradi. Ular sotsiologiyaga nafaqat nazariy, balki sezilarli, foydali natija

May, 2025-Yil

keltirishga qodir bo'lgan amaliy faoliyat sohasi xususiyatini baxsh etadi. Bu esa ko'pincha hatto iqtisodiy samara – mablag' tejalishi yoki ularni oqilona sarflash bilan ham o'lchanishi mumkin. Shu o'rinda empirik sotsiologiyaning strukturasi e'tibor qaratib o'tsak.³

Empirik sotsiologiyaning ikki - amaliy va akademik - turini farqlanib, bunda amaliy sotsiologiya ijtimoiy muhandislik vazifasini bajaradi. Sotsiologik ijtimoiy-muhandislik faoliyati asosida esa, ikki asosiy tamoyil - empirizm va pragmatizm yotadi. Ular bu faoliyatning aniq, haqiqiy seziladigan natija olishga qaratilgani haqida dalolat beradi. Amaliy sotsiologiya aniq dasturlar va tavsiyalarni, ijtimoiy texnologiyalarni ishlab chiqadi. Aslini olganda, amaliy tadqiqotlar - 302 aniq buyurtmachi sifatida ish yuritadigan hamda sotsiolog o'tkazgan ish uchun bevosita pul to'laydigan odamlar uchun mo'ljalangan tadqiqotlardir deydi G.Zborovskiy¹. Akademik sotsiologiya esa uni versitetlarda rivojlanadi, va u buyurtmachidan nisbatan mustaqildir. Akademik tushadagi empirik tadqiqotlar shunday muammolarni ko'tarishi mumkinki, ularni hal etish bevosita iqtisodiy foyda keltirmaydi. Akademik sotsiologiya amaliy sotsiologiyadan farqli o'laroq, avvalambor, fan rivojlanishini, bilimlar kengayishini ko'zlaydi. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, empirik sotsiologiyaning yuqorida to'xtalib o'tgan ikki turidan dastavval ularning birinchisi paydo bo'lganligini ko'rish mumkin. Aynan AQShdagi universitet tadqiqotlaridan empirik sotsiologiya shakllana boshladi. Buni asoslash uchun bir necha sabablarni keltirib o'tamiz. Bular: shiddatli sanoatlashuv; ommaviy immigratsiya; jadal urbanizatsiya; sotsial differentsiatsiya. Birinchi navbatda, XX asr boshida AQSh iqtisodiy taraqqiyotining shiddatli sur'atlarini aytib o'tish lozim. Bu sur'atlar bilan bironta yevropa mamlakati tenglasha olmadi. AQShda iqtisodiy va moddiy-texnika taraqqiyotiga turtki bergan ulkan kapital to'planib qolgan edi. Iqtisodiyotning yuksalishi bilan birga ishchilarning moddiy farovonligi ham ortib bordi. Yirik sanoatning rivojlanishi va kapitalning to'planishi ijtimoiy differentsiatsiyaning chuqurlashuviga, bu esa o'z navbatida bir qator sotsial muammolarga olib keldi: ijtimoiy adolatsizlik, poraxo'rlik va h.k. Bu davrda Amerikada shaharlar ham sezilarli darajada kengaydi. Ko'plab mamlakatlardan, jumladan yevropa, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlaridan muhojirlar kelib, shaharlarga o'rinishga qaror qildi. Bu esa shaharlar qiyofasini tamomila o'zgartirdi. Ishbilarmonlik markazi (daun-taun) bilan bir qatorda aholisi terisining rangi va millatlariga ko'ra turlicha rayonlar paydo bo'ldi, hatto gettolar², shahar atrofida ham turarjoylar vujudga keldi. Demak, XX asr boshida yuz bergan yuqorida sanab o'tilgan jarayonlar yutuqlar bilan bir qatorda o'ziga xos muammolarni keltirib

May, 2025-Yil

chiqarganligi va ulaming ilmiy asosdagi yechimi bo'lgan ehtiyoji AQShda empirik sotsiologiyaning shakllanishi va rivojlanishiga asosiy turtki bo'ldi, deksak xato bo'lmaydi⁴.

Natijada sotsiologiyaning institutsiiallashuviga ilk turtki berildi, u o'quv fani sifatida nafaqat oliy, balki o'rta o'quv yurtlari, kollejlarga ham kiritildi. Sotsiologiyaning jadal rivojlanishiga va Amerika jamiyatiga oson moslashishiga asosiy sabab - bu pragmatizm va instrumentalizm mafkurasi va falsafasi edi. Shu o'rinda, neopozitivizm haqida to'xtalib o'tish zarur bo'ladi, chunki aynan uning ta'siri bu davrda AQSh sotsiologiyasida amaliy tadqiqotlarni mutlaqlashtirishga asbab bo'lgan. Sotsiologiyada neopozitivizm - falsafaning mantiqiy pozitivizmga tayanuvchi nazariy-metodologik yo'nalishdir. O.Kont tomonidan taqdim etilgan pozitivizmning asosiy tamoyillar to'rtta bo'lgan bo'lsa, neopozitivistlar uni yana ikki tamoyil bilan boyitadilar. Neopozitivizmning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- 1) ijtimoiy voqyea-hodisalar butun bir borliq uchun umumiy bo'lgan tabiiy va ijtimoiy-tarixiy qonunlarga bo'ysunadi (naturalizm);
- 2) sotsial tadqiqot usullari tabiatshunoslik fanlari usullari kabi aniq, qat'iy va ob'ektiv bo'lishi lozim (ssientizm);
- 3) inson xulq-atvorining "subyektiv jihatlari" faqatgina ochiq xulq-atvor orqali tadqiq etilishi lozim (bixeviorizm);
- 4) barcha ilmiy tushunchalar operatsional tarzda aniqlanishi lozim (operatsionalizm);
- 5) barcha ijtimoiy voqyea-hodisalar miqdoriy jihatdan qayd etilishi va o'rganilishi lozim (kvantifikatsiya);
- 6) sotsiologiya fan sifatida qadriyatli hukmlardan va mafkuradan xoli bo'lmog'i lozim (metodologik obyektivizm).⁵

Ushbu tamoyillar asosida neopozitivizm vakillari inson xulqatvori motivlarini faqatgina konkret xatti-harakatlarni kuzatish orqaligina tadqiq etish mumkinligini ta'kidlaydilar. Shuningdek, bu xatti-harakatlarda faqatgina moddiy-texnik omillarning rolini aynanlashtiradilar. Quyidagi talablarga javob bergandagina sotsial voqyea-hodisalar tadqiqoti o'zining haqqoniyligini namoyon etadi:

- a) miqdoriy jihatdan, matematik usullar asosida qayd etish mumkin bo'lganda;
- b) hissiy ma'lumotlarga asoslanganda;
- d) empirik jihatdan tekshirish mumkin bo'lganda

May, 2025-Yil

Shuni ta'kidlash lozimki, ijtimoiy hayotning barcha voqeahodisalarini ham (masalan, psixik jarayonlar) miqdoriy jihatdan qayd etish va o'rganish, ijtimoiy qonuniyatlarini ratsional tafakkur tushunchalarisiz tadqiq etish, ko'pgina nazariy mushohadalarning (masalan, jamiyatning kelajakdagi taraqqiyoti istiqbollari haqidagi) haqqoniyligini bevosita verifikatsiya orqali tekshirish mumkin emas.⁶

Neopozitivizm o'zlarini "ilmiy sotsiologiya" vakillari yoki sotsiologiyada "tabiiy-ilmiy" yo'nalish vakillari, deb hisoblovchi umumiy bir g'oyada birlashgan alohida bir necha maktablardan tashkil topgan yo'nalishdir. Vena to'garagi tarkibida shakllangan bu oqim keyinchalik AQSh sotsiologiyasiga kuchli ta'sir o'tkazib, XX asr boshlaridan empirik sotsiologiyaning rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Natijada, bevosita amaliy ishlarga e'tiborning kuchayishi oqibatida, sotsiologiya ijtimoiy ish bilan tenglashtirildi. Nazariy va metodologik bazaning yetishmovchiligi - ushbu davr kamchiligi sifatida empirizm va pragmatizm kabi xususiyatlarni namoyon qildi. Buning natijasida empirik tadqiqotlarni sotsiologik nazariyalarga qarshi qo'yish hisobiga, ularning sotsiologik nazariyalarni ma'lum bir muddatda (15-20 yil) butun sotsiologiya sahnasidan surib chiqarishga imkoniyat berdi.⁷

Empirik sotsiologiyaning vujudga kelish tarixi sotsiologiya fanining amaliy, kuzatuv va tajriba asosidagi shakllanishini ifodalaydi. XIX asrning oxiri va XX asr boshlarida bu yo'nalish G'arbiy Yevropada, ayniqsa Germaniya va AQShda rivojlana boshladi. Uning asosiy maqsadi jamiyatdagi ijtimoiy hodisalarni nazariy mulohazalardan tashqari, real hayotiy ma'lumotlar, statistikalarni va so'rovlarni orqali o'rganish edi.⁸

Xulosa shuki, empirik sotsiologiya nazariy bilimlarni amaliy tadqiqotlar bilan boyitdi, ilmiy aniqlik va obyektivlikni kuchaytirdi. Bu yo'nalish jamiyatni chuqurroq tushunish, ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularga yechim topish imkoniyatini yaratdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gulnoz J. Sotsiologiya tarixi.–T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020.–466 b.
2. Jiyamuratova G. Sh. Huquq sotsiologiyasi: O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Oltin qalam" nashriyoti, 2024. – 180 b. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdb0TmYAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=fdb0TmYAAAJ:QD3KBmkZPeQC

May, 2025-Yil

3. Jiyanmuratova G. Sh. Zamonaviy sotsiologik nazariyalar va maktablar: Darslik. – Toshkent: "Oltin qalam" nashriyoti, 2024. – 340 b. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAjAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAAjAAJ:jL-93Qbq4QoC
4. Bekmurodov, M.B.; Raximova, N.X.; Jiyanmuratova, G.Sh.; Nurqulov, B.G'. Jamoatchilik fikri sotsiologiyasi: O'quv qo'llanma. – Toshkent, 2025. – 160 b. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAjAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAAjAAJ:48xauSegjOkC
5. Sh J. G. Gofurov O. Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola.– Toshkent: O 'zMU, 2023.–117 b.
6. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLLIGINI OSHIRISH–USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
7. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOIIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
8. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
9. Sherbutayevna J. G. et al. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Tafakkur manzili. – 2023. – T. 2. – С. 4-10.
10. Жиянмуратова Г. Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар/ЎзМУ хабарлари.–Тошкент, 2022. – № 1/11/1.–Б. 86-89./https://scholar.google.com/citations.
11. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO 'LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – T. 5. – №. 3. // https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAjAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=fdboTmYAAAjAAJ:HtEfBTGE9r8C
12. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография.– Тошкент, 2021.–122 б.

May, 2025-Yil

13. Sh J. G. The Issue Of Youth Trust In Political Institutions In Sociology //Sotsiologiya va huquq/Sociology and law. – 2024. – T. 2. – №. 3/1. – C. 1.
14. Jiyannuratova G. S. ZAMONAVIY YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA ISHONCHI TADQIQOTLARI: XORIJ TAJRIBASI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 190-197.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH